

EDUCAÇÃO COMPARADA: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA CUBANA

 DOI: 10.5281/zenodo.8233638

Erica da Costa Barros

Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). ericacbarros2010@hotmail.com

Francisco José Barbosa

Pós-Doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Lina Fregonassi Ribeiro

Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). linafregonassi@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Rosane Aparecida dos Santos Rocha

Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). rosanesantos6026@gmail.com

Sérgio Rodrigues de Souza

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). srgrodriguesdesouza@gmail.com

RESUMO

O referido artigo coloca em análise a formação do pedagogo a partir de uma perspectiva da pedagogia cubana, considerando o objetivo do presente trabalho, isto é, realizar uma reflexão sobre a formação do pedagogo brasileiro, de maneira a

apresentá-la como diversa da realidade atual, levando em consideração alguns questionamentos essenciais para uma consideração relativa a possíveis mudanças que seriam necessárias na formação do profissional da educação do Brasil. Ao contrário do Brasil, em Cuba, a educação tem sido uma prioridade desde a vitória da Revolução, em 1959. Fidel Castro entendia que a Revolução só se sustentaria com uma transformação cultural radical, o que passava por mudanças na educação do povo. A referida pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que objetiva interpretar um determinado fenômeno com base na observação, na descrição, na análise e na compreensão. A investigação qualitativa, conforme afirmam Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin (1994), parece dar lugar ao contexto da descoberta antes e durante o levantamento dos dados; ou seja, de acordo com os três mencionados autores, as hipóteses e as questões não estão totalmente formuladas no início da pesquisa. A presente pesquisa desenvolveu-se em três fases: a primeira recorreu a uma seleção de autores, bem como a escolha de sites e revistas, artigos, teses e dissertações todos analisados para obter um arcabouço teórico. A segunda etapa dirigiu-se à verificação das informações já selecionadas e à leitura de todo o conteúdo teórico para a conclusão da pesquisa. A terceira etapa empreendeu, após uma leitura atenciosa, uma análise do sistema educacional cubano, ou seja, a escrita de todo o embasamento teórico obtido por meio da leitura relevante ao tema descrito. Foi possível verificar de forma visível que uma das primeiras medidas do governo revolucionário foi a famosa Campanha de Alfabetização, de 1961, que erradicou o analfabetismo na ilha e considera-se a Campanha de Alfabetização em Cuba como o acontecimento cultural mais importante da Revolução cubana e um dos principais feitos do século XX na área da educação. Para o Sistema Educacional Cubano, o Pedagogo é a ponte entre a prática e a teoria. Não é somente o ser intelectual, mas um profissional que representa o conjunto entre o afetivo, o moral, o emocional e o intelectual, sempre mediando à aprendizagem e levando o professor e o aluno a pensar por meio da prática.

Palavras-chave: Pedagogo. Educação Cubana. Formação Pedagógica.

ABSTRACT

This article analyzes the formation of the pedagogue from a perspective of Cuban pedagogy, considering the objective of the present work, that is, to carry out a reflection on the formation of the Brazilian pedagogue, in order to present it as different from the current reality, taking into account some essential questions for a consideration of possible changes that would be necessary in the training of education professionals in Brazil. Unlike Brazil, in Cuba, education has been a priority since the victory of the Revolution, in 1959. Fidel Castro understood that the Revolution would only be sustained with a radical cultural transformation, which involved changes in the education of the people. This research is of a qualitative nature, since it aims to interpret a certain phenomenon based on observation, description, analysis and understanding. Qualitative research, as stated by Lessard-Hérbert, Goyette and Boutin (1994), seems to give rise to the context of discovery before and during data collection; that is, according to the three mentioned authors, the hypotheses and questions are not fully formulated at the beginning of the research. The present research was developed in three phases: the first resorted to a selection of authors, as well as the choice of websites and magazines, articles, theses and dissertations, all of which were analyzed to obtain a theoretical framework. The second stage addressed the verification of the information already selected and the reading of all the theoretical content for the conclusion of the research. The third step involved, after a careful

reading, an analysis of the Cuban educational system, that is, the writing of all the theoretical basis obtained through reading relevant to the described topic. It was possible to visibly verify that one of the first measures of the revolutionary government was the famous Literacy Campaign of 1961, which eradicated illiteracy on the island and the Literacy Campaign in Cuba is considered the most important cultural event of the Cuban Revolution and one of the main achievements of the 20th century in the field of education. For the Cuban Educational System, the Pedagogue is the bridge between practice and theory. It is not just the intellectual being, but a professional who represents the set between the affective, the moral, the emotional and the intellectual, always mediating learning and leading the teacher and the student to think through practice.

Keywords: Pedagogue. Cuban Education. Pedagogical Training.

INTRODUÇÃO

Na língua vernácula portuguesa, adotou-se o vocábulo *formação* como uma expressão utilizada, para o processo de ensino-aprendizagem daqueles que escolhem uma carreira e que, dado o viés *cultural* brasileiro, isto soa menos agressivo aos ouvidos castos de indivíduos incultos. Já na língua vernácula hispânica, este mesmo vocábulo assume o sentido semântico de *construção*, ou seja, quando se decide por uma carreira profissional, o estudante vai sendo construído, moldado à imagem e semelhança dos seus mentores, de acordo com a ideologia da instituição de ensino superior, a que se agregue em que esta, por sua vez, obedece aos padrões ideológicos da sociedade onde se encontra radicados.

Desde a Grécia Clássica, quando em Atenas, se criou a figura do pedagogo, com o intuito de proteger as crianças de ataque dos pederastas que, este servo escolhido para a condução ética da criança necessitava passar por algum tipo de preparo ético, antes de ser doutrinado nas mesmas ciências que os filhos dos aristocratas, uma vez que seria impossível a este cuidador ensinar alguma coisa caso não às dominasse antes.

Nisto, tem-se que deveria saber, ao menos, de modo sintético, as disciplinas do *Trivium* e do *Quadrivium*, a destacar, Matemática, Artes, Astronomia, Música, Gramática, Dialética e Retórica. Mesmo que não se tornasse douto em nenhuma destas categorias, a intenção é que pudesse lançar os fundamentos do pensamento a elas relacionado, fazendo com que a criança seguisse avançando, fazendo uso de sua capacidade de memória ontogenética, considerando que, quando se visse capaz de aprender em profundidade os temas mais complexos relacionados à existência e

a sua realidade objetiva, não teria tamanha dificuldade em fazê-lo, porque já teria tido contato, em situações anteriores, ainda que de modo superficial.

O que desperta a atenção é que, até mesmo na atualidade, a atuação do pedagogo em sala de aula mantém esta estrutura de ação, tal qual foi preconizada desde sua origem (no século X-IX a. H.), em que recebem, em sua formação técnica, elementos dos mais diversos campos do saber humano científico, a fim de proporcionar uma formação holística aos estudantes dos primeiros anos da escolarização oficial.

Ao se manter uma estratégia de ensino desenvolvida já há milênios, sem que muita alteração seja aplicada ao seu estilo de trabalho, isto mostra que os pensadores da Antiguidade estavam certos sobre como a psique e os pensamentos humanos se desenvolvem, indo do simples ao complexo, em termos de absorção, análise, compreensão e síntese do que é ofertado, em termos de aprimoramento científico.

Relativo às organizações empresariais, desde a mudança radical de pensamento nestes setores, em que se direciona o foco da produção para a estratégia de produção, tendo em vista oferecer aquilo que o mercado deseja e o que o consumidor espera, que surgiu a necessidade imperiosa de se conhecer o público-alvo de cada instituição e como atendê-lo, na expectativa de que se torne fiel, o que é uma forma vã de ilusão, uma vez que nada é capaz de satisfazer ao ego humano.

E, esta batalha inglória da indústria e do comércio a fim de alimentar o exasperado ego social, tem provocado os mais variados tipos de insatisfação e de estados psíquicos patológicos nos funcionários das empresas, devendo haver intervenções que não sejam tão invasivas quanto as terapias psicológicas e muito menos, as psiquiátricas que, além de provocar uso de medicamentos e drogas psicotrópicas comerciais, condena o funcionário a um tipo de afastamento que é danoso, primeiro para si mesmo, depois para a empresa.

É aí que se abre espaço para a atuação do Pedagogo Empresarial, que pretende trabalhar a questão da motivação e da resolução de problemas, enfrentando, diretamente, as zonas de conflitos, seja intrapessoais, seja interpessoais.

É preciso mencionar, neste ponto, que a introdução que se fez acima exigiu um caminho metodológico que será descrito a seguir.

EDUCAÇÃO CUBANA NA PERSPECTIVA DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PEDAGÓGICA

Cuba é uma referência quando se fala sobre a formação de professores, sua estrutura curricular, a organização dos cursos de licenciatura e a prática docente.

Para Oliveira (2007, p. 41): Cuba está localizada na parte insular da América Central. região conhecida como Antilhas. O arquipélago é formado por mais de 1600 ilhas e ilhotas, com aproximadamente 105 mil km² de extensão. Por estar na entrada do golfo do México, o arquipélago fica próximo da América do Norte, mais precisamente dos Estados Unidos da América, do mar do Caribe e da Jamaica, e também do Haiti. Em Cuba, de acordo com a OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos) há dois tipos de Órgãos de Estado: os Órgãos superiores de Poder Popular e os Órgãos Locais de Poder Popular. De acordo com Freitas (1998, p. 2016):

O sistema educacional cubano se apoia nos princípios de carássivo da educação; no princípio da vinculação estudo da educação; no princípio da participação de toda a sociedade nas tarefas da educação do povo; da co-educação [sic] e no princípio da gratuidade do ensino em todos os níveis.

A estrutura do ensino cubano é organizada da seguinte forma: Círculo Infantil (zero a quatro anos de idade); Pré-escolar (cinco anos), Escola Primária (6 a 11 anos); Secundária Básica (12 a 14 anos); Pré-universitária; Escolas de Ofícios, Secundária, Obrero-campesina e Instituto Politécnico (15 a 17 anos); Universidades e Centros Universitários e Institutos Superiores.

Para os alunos que não conseguem atingir o nível superior, há o chamado "Programa de Superação". A organização do governo, voltada para o ensino unificado, é constituída por oito ministérios, um escritório, um comitê e um instituto nacional. O Ministério da Educação Superior é o responsável pelas faculdades de formação que atuam na área educacional.

A PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA

O esfacelamento dos estudos no âmbito da ciência pedagógica, com a conseqüente subjunção do especialista no docente, e a impropriedade identificação dos estudos pedagógicos a uma licenciatura, talvez sejam dois dos mais expressivos equívocos teóricos e operacionais da legislação e do próprio movimento da

reformulação dos cursos de formação do educador, no que se refere à formação do pedagogo. (LIBÂNEO, 1991, p. 115).

Para Libâneo, considera a Pedagogia uma área de conhecimento relacionada com a realidade. Ele considera o pedagogo um profissional que articula os fatos, as estruturas, os contextos e as situações com sua prática educativa. Assim, a relação entre a teoria e a prática tem papel fundamental para a construção da qualidade na Formação dos Professores.

A Pedagogia é a ciência que estuda e aplica as doutrinas e princípios visando um programa de ação em relação à formação, aperfeiçoamento e estímulo de todas as faculdades da personalidade humana, visando ao preparo de um indivíduo inquiridor [*portanto, crítico*], capaz de propor questões e não só de dar respostas às tarefas solicitadas; capaz de levantar hipóteses explicativas a situações educativas e de propor alternativas de ação pedagógica com vistas à inclusão pedagógica e social, favorecendo a aprendizagem, senão, de todos, ao menos do máximo possível de indivíduos.

Por tanto, cabe ao pedagogo contribuir na tarefa de ampliar, da maneira mais profunda possível, o acesso aos conhecimentos técnico-científicos desenvolvidos pela sociedade, visando, entre outros objetivos, a promoção da melhoria nas condições de vida dos indivíduos, em consonância com ideais e objetivos definidos. De modo muito específico, isso implica em ser um profissional capaz de investigar, refletir, analisar, gerar conhecimento, gerir processos de ensino e de aprendizagens, tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares.

Partindo da categoria exposta acima, o curso de graduação em Pedagogia está comprometido a oferecer ao pedagogo uma formação com a qualidade e o requerimento da educação que se mostra definida pela sociedade na qual esteja inserida a unidade de ensino e ter como objetivo geral integrar e desempenhar a docência nas Séries Iniciais no Ensino Fundamental, na Educação Infantil e nas disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professores, na orientação, na supervisão e para atuar na gestão dos processos educativos escolares e não-escolares bem como na produção e difusão do conhecimento do campo educacional, rompendo com a dualidade bacharelado-licenciatura que, ainda, reflete a antiga dicotomia entre teoria e prática, coisa estranha para uma ciência que teve sua origem técnica e seu desdobramento científico fundamentado a partir da prática.

A formação de profissionais de Pedagogia deve levar em conta, antes de mais nada, a sua vasta área de atuação técnica, a fim de que possa prepará-lo dentro dos preceitos de atendimento às demandas de cada segmento. Todo o trabalho do pedagogo é uma determinada aplicação de seus conhecimentos adquiridos na Academia, durante seu processo de estudos sistemáticos, agregado aos conhecimentos que vai adquirindo ao longo de sua ampla atividade prática, onde se ressalta que a condição de qualquer indivíduo em sociedade é muito mais ampla do que a visão dialética pode abarcar, fundamentando seus saberes na ação-reflexão-ação.

Esta forma de proceder na construção de conhecimentos que se pretendem como princípios norteadores de intelectualidade superior, que é um preceito que cabe ao pedagogo a sociedade obriga-o a buscar uma formação epistêmica que ultrapasse os simples espaços de confinamento da educação formal como uma conquista de liberdade, o que representa nada mais que um eufemismo, porque nenhuma forma de educação é capaz de tornar o indivíduo [*completamente*] livre. O que ela faz é livrá-lo de um tipo de escravidão e lançá-lo em outro, que pode ser mais ou menos severo, esta última condição sendo nada mais que uma ilusão, uma fantasia incompreendida.

Quanto mais o indivíduo se veja imerso neste sistema de produção, análise, interpretação, síntese, tanto mais se enreda em busca de respostas para as quais somente o tempo, aplicado de maneira empírica à sua atividade docente e de suporte didático-pedagógico, se mostra capaz de lhe esclarecer.

A diferença da Pedagogia com relação às outras ciências e demais campos do saber humano, é que ela nasce da práxis e tem a própria práxis como seu elemento de validação e de refutação, ou seja, aquilo que é pensado, no ambiente de laboratório, que para o pedagogo representa a sala de aula, local onde são pensadas, desenvolvidas e propostas ações didáticas pelo simples fato de que é ali que está o seu objeto trabalho, o estudante que se pretende desenvolver a sua capacidade de aprendizagem, através do conhecimento e domínio de novas habilidades que, uma vez postas em ação, pretende-se que se transformem em competências.

A PEDAGOGIA NO CONTEXTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Neste sentido é que o trabalho pedagógico, antes de ser didático é a expressão do pensamento humano no âmbito da construção da personalidade alheia, através da

interpretação da experiência. O trabalho do pedagogo está centralizado nos processos de ensino e de aprendizagem relacionados à educação escolar e não escolar, sendo, por isso, a prática pedagógica o componente que permeia todo o processo de formação do indivíduo, o que não impede que esse profissional esteja apto a atuar também em outros contextos educativos dentro e fora de uma escola.

O princípio básico da formação do Pedagogo contempla três dimensões organicamente relacionadas: docência, gestão e pesquisa. A docência confere a identidade do Pedagogo no campo específico de intervenção profissional na prática social. Para tanto, considera-se: os diferentes âmbitos e especialidades da prática educativa; o processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido no seu contexto particular; a identificação de problemas educativos e a proposição de alternativas criativas e viáveis às questões da qualidade do ensino, assim como respostas que visem superar a exclusão social. A gestão, concebida como processo político-administrativo-pedagógico, por intermédio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada em que se pretende contemplar as atividades educativas nas diferentes formas de gestão e organização de processos de formação educacional e científicos, no planejamento, na execução e na avaliação de propostas educativas.

A pesquisa, como princípio educativo, está fundamentada em questões que emergem da vivência e da reflexão, configurando-se como um exercício de organização e produção de conhecimentos aprendidos e permanentemente reelaborados. Neste sentido, requer análise, compreensão e síntese da realidade na qual ocorrem processos educativos e, conseqüentemente, produção de conhecimentos sobre eles, ao tempo em que possibilita a reflexão sobre a própria prática profissional, referenciada na perspectiva anterior e a tomada de decisões que permitam articular os diferentes níveis da teoria e da prática.

A preparação do profissional de Pedagogia é numa dimensão integrada e indissociável, para o exercício da docência e para a gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, assim como para a produção e difusão do conhecimento do campo educacional. Tanto a pedagogia como as instituições educativas agem em direção à realização de ideais que podem tornar-se práticas e objetivos definidos, no trabalho de provocar mudanças no comportamento das pessoas, que convivem dentro e fora da escola e dos espaços onde existam interesses e, como consequência, conflitos intra e interpessoais.

Esse processo de mudança provocada, no comportamento das pessoas, em direção a um objetivo denomina-se aprendizagem e, em termos conceituais, aprendizagem é a especialidade do Pedagogo, enquanto formador e gestor de processos e da Pedagogia, enquanto ciência empírica.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia destacam que a educação do Pedagogo deve propiciar estudos sobre os campos do conhecimento humano, tais como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural, a fim de nortear a observação, a análise, a execução e a avaliação do ato docente e de suas repercussões ou não em situações teóricas e empíricas de aprendizagens, bem como orientar práticas de gestão de processos educativos escolares e não escolares, além da organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de estabelecimento de ensino.³

É o conjunto de toda a práxis do professor que tem o poder de determinar o que se pode alcançar como resultado didático, entendendo isto como um processo que engloba a transformação do estudante em parte do mecanismo que o envolve, levando-o a um entendimento do mundo à sua volta e que proporciona as condições concretas e subjetivas, para que atinja o nível de intelectualidade necessária para permitir o seu avanço na análise, compreensão do mundo como um espaço que pode ser mudado e, sua posterior intervenção, chegando ao estágio de que se veja capaz de elaborar sínteses, a partir de sua experiência com e sobre o mundo no qual esteja inserido.

Quando se preconiza a formação de um profissional, o qual se mostre apto a interpretar o mundo que o envolve e tudo o que o faz conflitar consigo mesmo e a partir destes elementos, tem-se, automaticamente, um indivíduo que percebe que tais situações de conflito são produtos de vivências e de exposição de sentimentos, que se confluem para um ponto comum, no qual já não encontram uma solução moderada, cabendo a que dali sobressaia tensões e dissensões de tal nível que induza a descobertas e a inovações.

Neste íterim, o que cabe aos pedagogos é a exigência, para que formas e mecanismos de entendimento sobre como inserir o maior número de indivíduos no processo científico, motivando para a solução dos desafios postos pela *Physis* e, não

³ Brasil. Ministério da Educação. [Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006](#): Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, modalidade licenciatura.

necessariamente, pela modernidade das coisas comuns sejam empreendidas e expostas na forma de teorias, nos mais diversos veículos de comunicação ligados às mais variadas áreas de ensino e de aprendizagem formais e/ou informais, independentes e/ou autônomas.

Esta exigência a que se faz referência é sua ação prática na produção de conteúdo didáticos e pedagógicos, os quais possibilitem e, mesmo, que impulsionem o pensamento crítico, despertando o interesse em profissionais vinculados à área, em escrever artigos, onde confrontem o pensamento exposto, auferindo visibilidade e potencializando a argumentação entre os pares. De tal forma que a ideia original seja ampliada até o momento, em que faça surgir novas outras e suceda o mesmo com estas, em um processo intelectual contínuo, com a vantagem de que o laboratório investigativo do pedagogo é seu próprio espaço de atuação empírica.

Todas as ideias que se aventem em testar, encontram espaço fértil para serem aplicadas e tudo isto vai sendo agregado ao seu portfólio epistêmico e os resultados vão contribuindo para a formação gnosiológica de seus alunos que se tornam, a um só tempo, peças-chave, elementares e essenciais para suas inovações pedagógicas, como também são coadjuvantes no processo investigativo e beneficiários diretos de todo o empreendimento.

Os estudantes se tornam indivíduos que aprendem, a partir de suas tentativas de conhecer os processos, quando tentam explicar como alcançaram a solução para os problemas postos pelo professor e o que era um desafio insuperável, se transforma em [auto]didática. O próprio aluno descobre e cria métodos de transposição didática, orientado pelo seu professor e guiado pelo seu desejo intrínseco de superar o problema, uma vez que se reconhecem como capazes de fazê-lo, dado que a experiência vai torná-lo capaz de compreender todo o processo dinâmico das ações.

Toda esta ação prática pode ser interpretada como uma práxis pedagógica, e vai se fixar como uma experiência a ser ampliada, a ser revista, a ser analisada, a ser compreendida e, por fim, a ser ampliada através de uma síntese científica. Quando o profissional de Pedagogia atinge este nível de excelência, aproxima-se quanto mais do ideal helênico preconizado, para este indivíduo laureado pela Academia com o título de *Pedagogo*.

A Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia designada pela Portaria SESU/MEC 146/03/98, em seu texto final de 06/05/99, apresenta a Proposta de Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, onde delinea o perfil comum do

Pedagogo como: “Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e identidade profissional.”⁴

No caso do Pedagogo, a docência não pode servir de parâmetro fundamental para sua identidade, porque a formação deste profissional, embora esteja ligada, de forma direta, clássica e histórica, ao ensino e à responsabilidade de trabalho com os estudantes dos anos iniciais da educação básica, a estrutura epistemológica que sustenta este profissional e a ciência que representa, pode, no máximo, tomar a atividade docente como *leitmotiv*, para sua atuação no processo de formação integral do ser humano. Aqueles que, uma vez diplomados decidem seguir os caminhos da docência, que seja uma escolha deliberada, uma decisão madura e que todo um processo de identificação seja construído, a partir do exercício de sua práxis.

Há muitas oportunidades de atuação para o profissional licenciado em Pedagogia, nos mais diversos campos científicos e civis e delimitar um campo para que sua identidade possa ser definida é reduzi-lo a isto ou aquilo e não é assim que se pode vê-lo, porque Pedagogo é a primeira profissão conhecida na humanidade em que a sua responsabilidade, é para com o maior bem que uma nação podia dispor: as crianças que, pela posição social de suas famílias iriam ocupar os cargos estratégicos de comando da Nação, em um futuro não tão distante.

O fato de experienciar a docência e seus ofícios o prepara melhor para a compreensão do que seja um processo educativo-formativo, ou seja, um processo pedagógico elaborado desde suas bases mais fundamentais até a conclusão do objetivo proposto e assim, quando se veja atuando em ambientes não escolares, saiba discernir entre possibilidades de aprendizagem existentes entre os indivíduos envolvidos nos trabalhos e dinamismos da vida nos amplos espaços de atuação humana.

Com isto, se esclarece que a prática ativa da docência não caracteriza o Pedagogo como tal, apenas o prepara de modo ainda mais profundo para uma atuação empírica, investigativa em que seu juízo de valor depende de conhecer, também, este espaço de conflito e, saber como resolvê-los, detectando os pontos de

⁴Brasil. Ministério da Educação. *Portaria SESU/MEC 146/03/98, s.p.*

estrangulamento que determinam maiores possibilidades de avanços em áreas consideradas complexas.

A LEGISLAÇÃO E A FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS

É a partir da Pedagogia, entendida aqui como produto da práxis do Pedagogo, antes de ser ciência, que se projeta o futuro da nação com todo o seu escopo de cientistas, nas diversas modalidades de pesquisa, ensino e extensão. Cabia ao Pedagogo da Antiguidade Clássica a responsabilidade por educar e construir um homem em toda a sua integralidade ética, epistemológica e gnosiológica e ao Pedagogo da Idade Contemporânea, que missão lhe cabe, de fato?

Preconiza-se que a docência é a relação de nexos causal com a profissão de Pedagogo; mas, quem determina as diretrizes desta profissão são profissionais de campos distintos e que, jamais passaram pelo crivo da docência nos Anos Iniciais da Educação Básica. Aqueles que ditam as diretrizes para os pedagogos são os *demagogos* da República. Assim que, de acordo com o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação, inscrito no Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 11/04/2006, reza em seu art. 14 que, “A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP nº 5/2005 e desta Resolução assegura a formação de profissionais da educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96; onde,

§ 1º. Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os licenciados.

§ 2º. Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos do Parágrafo único do art. 67 da Lei nº 9.394/96.”

Ao mesmo tempo em que tenta, *a fórceps*, valorizar a docência e até determiná-la como ponto de honra para definir a identidade do Pedagogo, permite-se que, por via de especialização, qualquer graduado outorgue para si o referido título.

A ideia de que se forma um profissional, em determinada área, a partir da concessão de um título acadêmico é uma condição da mais elevada falta de respeito à ciência, na qual estão agregados todos os conhecimentos que ajudam a compô-la e a defini-la como tal.

Desta forma desde muito tempo os profissionais habilitados em educação continuam atuando como os servos, que recebiam as instruções de mestres que, em muitos casos, nenhuma formação possuía, acerca de como conduzir o processo de formação da criança aristocrata.

Ainda que o Pedagogo, o servo ao qual cabia a responsabilidade por tutorar, diretamente, a criança sob sua tutela, tivesse a clara definição de que nada daquilo era válido para o trabalho que realizava, via-se obrigado a obedecer, porque não era livre, não era um cidadão e, na atualidade, ao que parece este sentimento e este pensamento sobreviveram de maneira filogenética, atravessando o tempo como uma doença que se fixou no código genético da profissão.

Todo aquele que decide ingressar em uma faculdade, a fim de cursar Pedagogia passa por uma contaminação radioativa e este agente patogênico afeta o seu sistema orgânico de tal forma que não consegue ver a si mesmo como um cientista, nem a sua profissão como uma ciência autônoma, dota de métodos, objetos e objetivos bem determinados sobre a matéria que leciona e sobre o objeto que atua.

Ficam os profissionais da Pedagogia sempre a esperar que algum gênio da lâmpada maravilhosa crie algo inovador e/ou que algum milagre aconteça e a si cabe a tarefa de atuar com amor e carinho, tratando os estudantes como seus filhos e, eis o ponto em que todo o processo educativo descamba para o lamaçal e não se vê mais caminho para trazê-lo de volta aos trilhos, porque educação é disciplina, é rigor, é doutrina.

Não pode haver flexibilização quando se pretende construir uma personalidade sólida e dirigida a um fim específico, especialmente, porque ao fim de poucos dias, o estudante estará sendo abandonado por sua professora que será substituída por outra, que apresentará uma nova temática e uma postura de ação diferente, com mais rigor acadêmico e maiores exigências em termos de aprendizagem.

Isto exige que a formação do Pedagogo seja inter e transdisciplinar, em termos de aplicação de seu trabalho, porque mesmo sendo um profissional comprometido com a construção da personalidade intelectual de seus alunos, o ambiente em que as crianças são inseridas é muito árido e assustador, cabendo a necessidade de alguém ali seja flexível o suficiente ao ponto de a criança sentir-se segura.

O deslindamento da família e sua inserção na escola, cheia de muros, cheia de regras e horários inflexíveis faz com que o espírito dos pequenos seja perturbado, a tal ponto que se sinta assustado e isto pode, de maneira direta e/ou indireta, prejudicar

o desenvolvimento intelectual deles, conseqüentemente, refletindo em resultados negativos, a curto, médio ou longo prazos.

Com isto, tem-se um paradoxo e um grande desafio posto aos pedagogos, que precisam conciliar a prática docente de uma educação formal e criar vínculos de afetividade, de tal modo que isto se reflita como suporte emocional aos estudantes e não como paternalismo. Logo, a formação técnica do Pedagogo necessita ser atravessada por diferentes correntes científicas de pensamento, exigindo que os aspirantes tenham uma carga de leitura semântica muito superior a qualquer outro curso das áreas de ciências, entendendo que irá atuar no campo semântico-epistêmico mais complexo que a Natureza pôs à disposição do ser humano: o próprio ser humano a ser construído quanto à sua estrutura psicológica.

Selma Pimenta argumenta que “o curso de Pedagogia é o que forma o pedagogo *stricto sensu*, isto é, um profissional não diretamente docente que lida com fatos, estruturas, processos, contextos, situações, referentes à prática educativa em suas várias modalidades e manifestações. A caracterização do pedagogo *stricto sensu* torna-se necessária, uma vez que *lato sensu*, todos os professores são pedagogos. Por isso mesmo importa formalizar uma distinção entre trabalho pedagógico, implicando atuação em um amplo leque de práticas educativas, e trabalho docente, forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na escola.”⁵

A percepção desta autora sobre a profissão de Pedagogo sofre com um equívoco respeitável e admirável, pelo simples fato de que todo professor realiza, durante sua práxis, ações pedagógicas, entretanto, todas elas são pensadas, elaboradas e aplicadas sob um viés pertinente a cada disciplina científica em si.

Os professores de áreas específicas detêm interesses particulares quando se propõem às práticas de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de suas carreiras acadêmicas, ou seja, seguem diretrizes criadas com fins últimos de cada uma delas, mesmo que exista a ideia de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade.

Alegar que existe a necessidade de auferir ao pedagogo uma identidade estrita é algo ridículo, porque cabe ao próprio profissional criar esta imagem de si e enquanto indivíduos ter-se uma ideia clara e definida deste, não somente a partir de sua titulação acadêmica, quanto de sua postura sociológica e filosófica com relação aos assuntos que são [ou que deveriam ser] de domínio pertinente deste indivíduo.

⁵ PIMENTA, Selma Garrido. *O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?* 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 109.

A formação do Pedagogo foi sofrendo modificações, à medida que as exigências sociais foram se tornando mais complexas e o Estado se vendo cada vez mais obrigado a atender a todas elas, da maneira como sempre faz [*claro*], e o tempo para esta super tarefa a dar de conhecer sobre tudo foi sendo suprimido e termina por não se aprofundar em nada de modo objetivo, ficando mais na berlinda de um aparato científico, atuando nas escolas mais como um repetidor de ideias alheias preconizadas por burocratas inúteis e desqualificados, sendo [*quase*] obrigados a admirarem e a exaltarem tais pensamentos profanos ao *establishment* pedagógico e que, paradoxalmente, é gerado e perpetuado dentro dele mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O profissional de pedagogia tem a missão de elaborar processos de trabalhos científicos de elevado nível intelectual, a começar porque seu laboratório é, ao mesmo tempo, seu local de ação pedagógica; não há que pedir licença a quem quer que seja, para levar adiante seus pensamentos e propostas investigativas e, com a melhor condição de que está a observar o desenvolvimento epistemológico de seus estudantes a todo o instante. O que realiza são pesquisa-ação e pesquisa de observação-participante sem que seu objeto de estudo se sinta acossado pelas exigências do mestre. Esta se mostra como uma oportunidade rara de ampliar a pesquisa científica no que se refere às práticas de ensino e de aprendizagem.

O que se mostra neste período [*supra exposto*] é a possibilidade que abarca todo o universo da construção gnosiológica do Pedagogo. Este é um aspecto a ser explorada pela Academia, fazendo do curso uma condição de excelência, no que refere ao propósito de superação das dificuldades que vem se abatendo sobre a humanidade através da educação formal. É um processo de proatividade e de empreendedorismo científico que deve tomar conta do espírito dos ingressos no curso de Pedagogia, de forma a ter-se profissionais com visão de futuro e neste sentido, se faça compreendido a expressão como a capacidade de imaginar o futuro que se deseja.

O profissional habilitado em Pedagogia possui um campo de ação mais amplo, com maior carga de conhecimento focado em processos gerenciais e resolução de conflitos. Não é uma formação para atuar, estritamente, no meio burocratizada, antes

detém conhecimento suficiente para agir em situações que demandem estratégia e presença nestes referidos campos.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: **Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, modalidade licenciatura.** Disponível em:

https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_rcp0106.pdf?query=LICENCIATURA. Acesso em: 07 jul. 2023,

Brasil. **Ministério da Educação.** Portaria SESU/MEC 146/03/98, s.p

CASTRO, C. de M. **Escolas feias, escolas boas? Ensaio**, Rio de Janeiro, v.7, n.25, p. 342- 354, out.- dez. 1999.

FREITAS, H. C. L. **Formação de Professores na Escola Cubana:** o processo nas séries iniciais. In: GOERGEN, P.; SAVIANI, D. (Orgs.) **Formação de Professores: a experiência internacional sob o olhar brasileiro.** Campinas, SP: Autores Associados; São Paulo: NUPES, 1998. p. 213-233.

HERNANDEZ, M. V. (org.). **Sistema Educativo Nacional de Cuba.** Capítulo 1. **Educación y Sociedad.** 1995. Disponível em: <https://oei.int/oficinas/secretaria-general>. Acesso em: 07 jul. 2023.

LIBANEO, J, C. **A didática e as Tendências Pedagógicas.** Série Ideias. São Paulo, FDE, 1991.

MARIÑO SÁNCHEZ, M. A.; SIERRA RICARDO, L.; LYVA SOLER, C. **La Formación del profesor general integral:** una experiencia de las universidades pedagógicas de Cuba. **Anales del IV Congreso Internacional de Educación Superior – La universidad por un mundo mejor – Habana – Cuba, 2004.**

OLIVEIRA, C. A. C. **Geografia e ensino no Brasil e em Cuba:** um estudo histórico-geográfico comparado. 2007. 267f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. SOUZA, J. F. A. **Políticas de formação de professores para a Educação Básica: a questão da formação do formador no Brasil e em Cuba.** Curitiba, 2007.

PIMENTA, Selma Garrido. **O estágio na formação de professores:** unidade teoria e prática? 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 109.